

DISTRIBUIÇÃO DA SÍFILIS EM GESTANTES NA AMAZÔNIA LEGAL: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE 2020 A 2023

Gustavo Mariano de Sousa - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - gugmariano123@gmail.com

Kauany Cezemer Cordeiro de Souza - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - kauanycezemer@gmail.com

Maria Eduarda Faria - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - dudafarialp@gmail.com

Mylla Araujo Borba Parente - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - myllaborba@hotmail.com

Tercio Leandro Modesto Sousa Barros - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - terciolm99@gmail.com

Barbarah Rita Diniz Rocha Mota - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - barbarahdinizr@gmail.com

INTRODUÇÃO: De acordo com o Ministério da Saúde a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) curável e exclusiva dos seres humanos causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Acomete praticamente todos os órgãos e sistemas, mesmo com um tratamento eficaz e de baixo custo é uma doença que desafia a humanidade há séculos. **OBJETIVOS:** O presente estudo tem como objetivo projetar o perfil epidemiológico da sífilis em gestantes investigando a distribuição de acordo com a faixa etária e a etnia das vítimas para montar uma base de dados sólida sobre o tema proposto. **METODOLOGIA:** Refere-se a um estudo epidemiológico descritivo, com coleta de dados secundários por meio do SINAN - Doenças e Agravos de Notificação – através do DATASUS/TABNET referente os casos de sífilis em gestantes nos estados que compõe a Amazonia Legal no período de 2020 a 2023. **RESULTADOS:** Com base nos dados apurados nota-se que dentro do período analisado foram notificados 36.903 casos de sífilis em gestante com um maior foco no ano de 2022 com 11.985 ocorrências e menor incidência no ano de 2023 com 5.753 casos. Dentro dos critérios definidos para o estudo verifica-se a prevalência de maior morbidade em pessoas pardas com 78% em comparação as outras etnias, como também preponderância em jovens adulta na faixa etária entre 20 e 29 anos com 71% de ocorrências. **CONCLUSÃO:** A análise epidemiológica da sífilis em gestantes na Amazônia Legal entre 2020 e 2023 revelou uma alta incidência da doença, com um pico de notificações em 2022 e uma redução em 2023. No entanto, os dados apontam para uma maior vulnerabilidade entre mulheres pardas e jovens adultas entre 20 e 29 anos, reforçando a necessidade de estratégias mais eficazes para o rastreamento e controle da infecção nessa população. Apesar da sífilis possuir um tratamento acessível e de baixo custo, sua persistente prevalência destaca desafios relacionados à prevenção, ao diagnóstico precoce e à adesão ao tratamento. Nesse sentido, torna-se essencial uma reforma das políticas públicas de saúde voltada para gestantes, com ampliação de acesso as informações de diagnóstico, tratamento como a importância de realizar um pré-natal adequando.

Palavras-chave: Sífilis gestacional, Epidemiologia, Amazônia Legal, Saúde pública.

REFERÊNCIAS:

BARBOSA, D. R. M.; ALMEIDA, M. G. D.; SILVA, A. O. et al. Perfil epidemiológico dos casos de sífilis gestacional. *Revista de Enfermagem da UFPE*, v. 11, n. 5, p. 1867-1874, 2017.

BOTTURA, B. R.; MATUDA, L.; RODRIGUES, P. S. S.; et al. Perfil epidemiológico da sífilis gestacional e congênita no Brasil – período de 2007 a 2016. *Arquivos Médicos do Hospital das Faculdades de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo*, v. 64, n. 2, p. 69-75, 2019.

CONCEIÇÃO, Hayla Nunes da; CÂMARA, Joseneide Teixeira; PEREIRA, Beatriz Mourão. Análise epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita. *Epidemiological and spatial analysis of cases of gestational and congenital syphilis*. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/V5sfBFJ843smX8y8n99Zy6r/>. Acesso em: 15 de mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. Sistema de Informações do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em: 15 de mar. 2025.

PADOVANI, C.; OLIVEIRA, R. R.; PELLOSO, S. M. Sífilis na gestação: associação das características maternas e perinatais em região do sul do Brasil. [Revista Latino-Americana de Enfermagem](#), v. 26, p. 1-10, 2018.